

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677462>

УДК 004.891.3

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ В СИСТЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО АРХИВИРОВАНИЯ

А. Мухаммад,

магистрант, кафедры «Компьютерные системы и сети»

Д.А. Миков,

к.т.н., доц. кафедры «Компьютерные системы и сети»,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: Документооборот является важной частью работы организаций любого уровня в различных сферах деятельности и включает в себя управление контентом, цифровыми активами, ксерокопирование и документооборот. В статье описана разработка ролевой модели управления доступом в системе динамического архивирования. Кроме того, была разработана модель дифференциации доступа пользователей.

Ключевые слова: система динамического архивирования, модели, сноски, документы, редактирование фотографий, контроль доступа, OrBAC, роль

ROLE MODEL OF ACCESS CONTROL IN THE DYNAMIC ARCHIVING SYSTEM

A. Muhammad,

master's degree student, Department of Computer Systems and Networks

D.A. Mikov,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of the Department of

Computer Systems and Networks,

Bauman Moscow State Technical University,

Moscow

Annotation: Document management is an important part of the work of organizations at any level in various fields of activity and includes content management, digital assets, photocopying and document management. The article describes the development of a role model for access control in a dynamic archiving system. In addition, a model for differentiating user access was developed..

Keywords: dynamic archiving system, models, documents, edit photo, access control, OrBAC, Role

Управление доступом является одним из важнейших требований безопасности в области информационных технологий. Каждая организация имеет свою собственную информационную систему, где набор политик определяется на основе условий, при которых пользователи могут получить доступ ко всем или некоторым системным ресурсам. Осуществление этой политики имеет важное значение для защиты ресурсов. Методы управления доступом осуществляются на различных уровнях ИТ-инфраструктуры. Они используются в операционных системах, базах данных, сетях и информационных системах. Цель состоит в том, чтобы защитить файлы, каталоги, регулировать доступ к объектам и полям базы данных, а также защитить информацию приложений (обработка заработной платы, электронное здравоохранение) и т.д. Однако основной целью является выполнение определённых политик управления доступом [1, 2].

Модель – это проекция области применения политик и необходимого поведения между субъектами и объектами. Политика – это набор руководящих принципов, которые обобщаются, абстрагируются, формально или полужормально описываются [3].

Цель модели организационного управления доступом (Organisation-Based Access Control, OrBAC) – устранить недостатки предыдущих (дискреционной, мандатной и ролевой). Она оперирует такими понятиями,

как субъект, объект и действие, и определяет права действий субъектов относительно объектов [4]. OrBAC выходит за рамки концепции предоставления разрешений субъектам, затрагивая концепцию запретов, обязательств и рекомендаций [5-6]. Роль может иметь разрешение, запрет или обязательство выполнять какое-либо действие. В этой модели определены семь сущностей: абстрактный (организационный) уровень (1 – роль, 2 – деятельность, 3 – представление) и конкретный уровень (4 – субъект, 5 – действие, 6 – объект) [7]. Седьмая сущность (контекст) находится между двумя уровнями, чтобы обеспечить соответствие между элементами каждого уровня (рис. 1).

Permission of a subject to realize an action on an object

Рисунок 1 – Организационное управление доступом

Контекст представлен в OrBAC для выражения динамических правил отношений между сущностями [8]. OrBAC обладает преимуществом в устранении конфликтов между правилами безопасности.

В системе динамического архивирования существуют две группы пользователей: администраторы и обычные пользователи.

Существует специальный раздел для системного администратора, который управляет необходимыми категориями с определением атрибутов категорий, добавлением и удалением членов и назначением ролей управления, а также указанием полномочий пользователя (рис. 2).

Рисунок 2 – Общая схема работы системного администратора

Существует раздел пользователя для добавления новых документов (в том числе отсканированных версий, фотографий), атрибутов документов, а также получения текста по изображениям, добавления текста, поиска добавленных документов по их атрибутам, вывода на печать. Всё перечисленное осуществляется в соответствии с заранее установленными системным администратором полномочиями для каждого пользователя (рис. 3).

Рисунок 3 – Общая схема работы пользователя системы

Список литературы

- [1] Matt B. Introduction to computer security. / B. Matt. – 2006. 31-37 pp.
- [2] De Capitani di Vimercati S. Access control: principles and solutions. / S. De Capitani di Vimercati, S. Paraboschi, P. Samarati. – Software: Practice and Experience, 2003. 397-421 pp.
- [3] Hu V.C. Attribute-Based Access Control. / V.C. Hu, D.R. Kuhn, D.F. Ferraiolo. – Norwood: Artech Hous, 2018.
- [4] Ennahbaoui M. Study of access control models. in Proceedings of the World Congress on Engineering. / M. Ennahbaoui, S. Elhajji. – 2013.
- [5] Ausanka-Cruces R. Methods for access control: advances and limitations. / R. Ausanka-Cruces. – Harvey Mudd College, 2001. 20-32 pp.
- [6] Anderson R. Security engineering. / R. Anderson. // John Wiley & Sons. – 2008. 98-103 pp.
- [7] Rhodes-Ousley M. Information security: the complete reference. / M. Rhodes-Ousley. // McGraw Hill Education. – 2013.
- [8] Smart Contract-Based Access Control for the Internet of Things. / Y. Zhang, S. Kasahara, Y. Shen, X. Jiang, J Wan. – arXiv preprint arXiv:1802.04410, 2018.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Matt B. Introduction to computer security. / B. Matt. – 2006. 31-37 pp.
- [2] De Capitani di Vimercati S. Access control: principles and solutions. / S. De Capitani di Vimercati, S. Paraboschi, P. Samarati. – Software: Practice and Experience, 2003. 397-421 pp.
- [3] Hu V.C. Attribute-Based Access Control. / V.C. Hu, D.R. Kuhn, D.F. Ferraiolo. – Norwood: Artech Hous, 2018.
- [4] Ennahbaoui M. Study of access control models. in Proceedings of the World Congress on Engineering. / M. Ennahbaoui, S. Elhajji. – 2013.
- [5] Ausanka-Cruces R. Methods for access control: advances and limitations. / R. Ausanka-Cruces. – Harvey Mudd College, 2001. 20-32 pp.
- [6] Anderson R. Security engineering. / R. Anderson. // John Wiley & Sons. – 2008. 98-103 pp.
- [7] Rhodes-Ousley M. Information security: the complete reference. / M. Rhodes-Ousley. // McGraw Hill Education. – 2013.
- [8] Smart Contract-Based Access Control for the Internet of Things. / Y. Zhang, S. Kasahara, Y. Shen, X. Jiang, J Wan. – arXiv preprint arXiv:1802.04410, 2018.

© А. Мухаммад, Д.А. Миков, 2021

Поступила в редакцию 15.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Мухаммад А., Миков Д.А. Ролевая модель управления доступом в системе динамического архивирования // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 198-203. URL: <https://ip-journal.ru/>